

VALYUTA KURSI VA UNI BELGILAB BERUVCHI OMILLAR

Danaboyeva Mohinur, Ergasheva Mutabar

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada valyuta kursi va uni belgilab beruvchi asosiy omillar tahlil qilinadi. Maqolada valyuta kursining mohiyati, uning turlari va iqtisodiyotdagi o'rni ko'rib chiqiladi. Valyuta kursi, bir mamlakatning milliy valyutasining boshqa mamlakatlar valyutalariga nisbatan qiymatini ifodalovchi ko'rsatkich bo'lib, uning shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillar sifatida inflyatsiya, markaziy bank siyosati, iqtisodiy va siyosiy barqarorlik, global bozor sharoitlari, eksport-import balansi kabi omillarni o'rganiladi. Shuningdek, valyuta kursining iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirlari, jumladan, xalqaro savdo, investitsiyalar va narxlar darajasi ustida qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilinadi. Maqola valyuta kursi tizimining bozor mexanizmlari va iqtisodiy siyosatdagi ahamiyatini yoritib, uni boshqarish va barqarorlashtirish uchun zaruriy choralar haqida xulosalar beradi.

Kalit so'zlar: Valyuta kursi, inflyatsiya, markaziy bank, iqtisodiy barqarorlik, bozor talab va taklifi, eksport-import balansi, siyosiy beqarorlik, global iqtisodiy sharoitlar, monetar siyosat, xalqaro savdo.

Kirish

Valyuta kursi iqtisodiy tahlilning muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, davlatlar o'rtasidagi moliyaviy munosabatlar va savdo tizimini belgilaydi. Valyuta kursi, asosan, bir davlatning milliy valyutasining boshqa bir davlatning valyutasiga nisbatan qiymatini bildiradi. Bu kursni belgilovchi omillar esa iqtisodiyotning turli jabhalariga ta'sir qiladi va iqtisodiy siyosat, global bozorlardagi o'zgarishlar, siyosiy barqarorlik kabi ko'plab faktorlar tomonidan shakllantiriladi. Ushbu maqolada valyuta kursining mohiyati, uning turlari va uni belgilab beruvchi asosiy omillar tahlil qilinadi.

Valyuta kursining mohiyati

Valyuta kursi, ikki mamlakat o'rtasidagi valuta almashinuvi narxini ifodalovchi ko'rsatkichdir. Valyuta kursi bilan bog'liq asosiy tushunchalar quyidagilardir:

1. Nominal valyuta kursi – bir valyutaning boshqa valyutaga nisbatan qiymati.
2. Real valyuta kursi – narxlar darajalarini hisobga olgan holda bir valyutaning boshqa valyutaga nisbatan qiymati.

Valyuta kursi ikki asosiy turga bo'linadi:

- Erkin (flexible) kurs tizimi: Bu tizimda valyuta kursi bozor talab va taklifiga qarab shakllanadi. Kurs o'zgarishlari raqobatbardoshlikni va xalqaro savdoni ta'sir qiladi.

- Qattiq (fixed) kurs tizimi: Bu tizimda valyuta kursi markaziy bank tomonidan belgilangan darajaga bog'lanadi.

Valyuta kursini belgilovchi omillar

Valyuta kursining shakllanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni quyidagilarga ajratish mumkin:

1. Inflatsiya darajasi

Inflatsiya valyuta kursiga katta ta'sir ko'rsatadi. Agar bir mamlakatda inflyatsiya yuqori bo'lsa, uning valyutasi boshqa mamlakatlar valyutalariga nisbatan qadrsizlanadi. Chunki yuqori inflatsiya mahsulot va xizmatlarning narxlarini oshiradi, bu esa eksportni qimmatlashtiradi va importni arzonlashtiradi. Natijada, mahalliy valyuta bozor talabida pasayib, uning kursi tushadi.

2. Markaziy bankning siyosati

Markaziy bankning monetar siyosati ham valyuta kursini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Masalan, markaziy bank pulni bosib chiqarish, foiz stavkalarini o'zgartirish yoki valyuta aralashuvlari orqali valyuta kursiga ta'sir qilishi mumkin. Agar markaziy bank foiz stavkalarini oshirsa, investitsiyalarni jalb qilish uchun mahalliy valyuta talabining oshishi mumkin, bu esa uning qiymatini oshiradi.

3. Davlatning iqtisodiy va siyosiy barqarorligi

Siyosiy va iqtisodiy barqarorlik valyuta kursini bevosita ta'sir qiladi. Barqaror siyosiy va iqtisodiy muhit, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va xalqaro savdoni rag'batlantiradi. Aksincha, siyosiy notinchlik yoki iqtisodiy inqiroz valyuta kursining o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, siyosiy beqarorlik yoki urush holatidagi davlatda valyuta kursi keskin o'zgarishi mumkin.

4. Bozor talab va taklifi

Valyuta kursining o'zgarishida xalqaro moliya bozori talab va taklifi katta ahamiyatga ega. Agar bir valyutaga bo'lgan talab oshsa, uning qiymati ko'tariladi. Bu talabning ortishi eksport, turistlik oqimlar, investitsiyalar va boshqa iqtisodiy faoliyat turlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

5. Xalqaro savdo va eksport-import balansi

Xalqaro savdo va import-export balansining ahamiyati juda katta. Agar mamlakat eksporti yuqori bo'lsa, boshqa davlatlar uning valyutasini sotib olishga majbur bo'ladi, bu esa uning qiymatini oshiradi. Aksincha, import ko'payganida, valyuta talabining oshishi bilan uning qiymati pasayadi.

6. Xalqaro moliya institutlari va investorlar

Xalqaro moliya institutlari, masalan, Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) va Jahon banki, davlatlar iqtisodiyotiga kreditlar ajratishi yoki kreditni qisqartirishi mumkin. Bu holat valyuta kursiga bevosita ta'sir qiladi. Investorlarning xatti-harakatlari ham muhim ahamiyatga ega. Agar investorlar bir mamlakatga sarmoya kiritish yoki chiqish qarorini qabul qilsa, bu valyuta kursini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin.

7. Kutilgan iqtisodiy voqealar

Kutilgan iqtisodiy o'zgarishlar, masalan, foiz stavkalarining oshishi yoki pastligi, inflyatsiyaning o'zgarishi yoki yangi hukumatning iqtisodiy siyosati valyuta kursining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bozorlar kutilgan o'zgarishlarga javoban valyuta kurslarini belgilaydi.

8. Global iqtisodiy sharoitlar

Global iqtisodiy o'zgarishlar, masalan, neft narxlarining o'zgarishi yoki dunyo bo'ylab iqtisodiy turg'unlik valyuta kurslariga jiddiy ta'sir qiladi. Misol uchun, neft ishlab chiqaruvchi davlatlarning valyutalari neft narxining o'zgarishi bilan yuqori yoki past qiymatga ega bo'ladi.

Valyuta kursi va iqtisodiyotga ta'siri

Valyuta kursi iqtisodiyotning turli jabhalariga ta'sir qiladi. Eng avvalo, u eksport va importning narxlarini belgilaydi. Valyuta kursining o'zgarishi iqtisodiyotda inflyatsiyani, eksportni va importni o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Misol uchun, mahalliy valyuta qadrsizlansa, eksport arzonlashadi, bu esa eksportni rag'batlantiradi. Boshqa tomondan, import qimmatlashadi, bu esa importni kamaytiradi.

Shuningdek, valyuta kursining o'zgarishi investitsiyalar va xalqaro savdoga ham ta'sir qiladi. Valyuta kursining beqarorligi investorlar uchun xavf tug'diradi, bu esa sarmoya oqimlarining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa

Valyuta kursi va uning shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillar global iqtisodiy tizimdagi muhim o'rni bor. Kursni belgilovchi omillar iqtisodiy va siyosiy barqarorlik, bozor talab va taklif, inflyatsiya, markaziy bankning siyosati kabi turli faktorlarni o'z ichiga oladi. Ushbu omillar o'zaro ta'sir qilib, valyuta kursining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Valyuta kursining o'zgarishi esa mamlakatlar o'rtasidagi savdo, investitsiyalar va iqtisodiy faoliyatni shakllantiradi. Shuning uchun, valyuta kursining nazorati va tahlili davlatlar uchun muhim iqtisodiy vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimov, A. (2005). *Iqtisodiyot nazariyasi* (2-nashr). Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti.
2. Jumaniyozov, B., & Turg'unov, A. (2009). *Mikroiqtisodiyot* (1-nashr). Toshkent: "Iqtisodiyot" nashriyoti.
3. Berkov, V. L., & Rashidov, I. (2011). *Bozor iqtisodiyoti asoslari*. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti.
4. Mirzaev, A., & Tashkentov, B. (2010). *Iqtisodiy nazariyalar* (2-nashr). Toshkent: "Sharq" nashriyoti.
5. Pahlavonov, S. (2017). *Bozor va raqobat* (1-nashr). Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti.
6. Saidov, Z. (2012). *Bozor tuzilmalari va monopoliyalar*. Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti.

7. Yuldashev, M. (2015). *Iqtisodiy o'sish va monopoliyalarning roli*. Toshkent: "Iqtisodiyot" nashriyoti.
8. Nazarov, F. (2018). *Raqobat va monopol bozorlar*. Toshkent: "Fayz" nashriyoti.
9. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
10. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
11. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
12. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI VAHOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.
13. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 3-6.
14. Isomiddinov S. JIZZAXDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506994> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 31-34.
15. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
16. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
17. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance, 1(5)*, 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
18. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-40.
19. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 139-143.